

Governança de Dados para Promover a Saúde Única em Comunidades Tradicionais na Costa Amazônica Brasileira

Pôster

Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4}, Yago de J. Martins⁴, Marcus E. B. Fernandes^{1,2} e Aldemir Branco de Oliveira Filho¹

Palavras-chave: mudanças climáticas, saúde única, ciência cidadã, agentes comunitários de saúde, monitoramento participativo

A costa brasileira é composta por 443 municípios costeiros com potencial de sofrer impactos diretos das mudanças do clima, esses impactos estão relacionados à socioeconomia das populações costeiras e a geomorfologia do território. Além do mais, mais de 60% desses municípios dependem da pesca artesanal e recursos que provêm da floresta de mangue. Esse ecossistema cumpre um papel relevante no combate às mudanças do clima e os seus serviços de provisão prover alimento para essas comunidades localizadas nos maretórios. Na verdade, o clima define a dinâmica ecológica e também socioeconômica dessas comunidades tradicionais, desde sua alimentação até a sua forma de vestir, influenciando diretamente na saúde. Neste sentido, tornasse indispensável propor soluções integradoras de metodologias, como TIC, SIGp e a educomunicação, que traduzam a informação atingindo diretamente na efetivação das políticas públicas e no processo de governança dos dados sobre saúde climática, desde a sua coleta até a sua disseminação. Um exemplo é o uso das ferramentas IA, por exemplo o Chat GPT, como subsidio na tomada de decisões na saúde, sendo ainda necessário direcionar o bom uso para a tomada de decisões e para que essa informação chegue até as comunidades de forma veraz, confiável e precisa. Portanto, o objetivo desta proposta é conectar a governança climática utilizando metodologias ativas, participativas e de inovação social desenvolvendo um plano de educomunicação. Os objetivos específicos são: i) cocriar materiais de educomunicação com base nas práticas de uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) sobre mudanças climáticas e saúde, utilizando a educomunicação com o Laboratório de Inovação Social do Clima — LabClima, ii) estabelecer um sistema de monitoramento participativo junto a Agentes Comunitários de Saúde (ACSS) a partir da Sistemas de Informação Geográfica Participativo (SIGp) e iii) propor um plano de governança climática contextualizado às regiões da costa amazônica paraense.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com

² Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

³ Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁴ Projeto IntegraClima, indira.eyza@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecemos pela bolsa DTI-A (Processo nº 382604/2023-7) do Projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios (Processo nº 409667/2022-6). Agradecemos também o apoio da Rufford Foundation (Processo nº 369192) pela implementação do projeto piloto. Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovido pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro, em 2022, pelo espaço para a levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educação e também aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das comunidades-alvo. Agradecemos ao Instituto Sarambuí e o Laboratório de Ecologia de Manguezal — LAMA/IECOS/UFPA por todo o suporte logístico para a realização do projeto. Agradecimentos ao projeto IntegraClima apoiado pelo CNPq (Processo nº 444841/2023-7).